

TA'NA-DASHNOM NUTQIY AKTINING OG'ZAKI VA YOZMA NUTQDAGI XUSUSIYATLARI

Ataboyev Isroiljon Mirza o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti dotsenti v/b, PhD

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1194-9222>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15516637>

***Annotatsiya.** Maqolada ta'na-dashnom nutqiy aktlarining og'zaki va yozma nutqdagi o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Misollar orqali bu nutqiy aktlarning adabiy asarlardagi funksional vazifasi, psixologik va ijtimoiy ta'siri ko'rsatib beriladi. Shekspir va Said Ahmad asarlaridan namunalar asosida og'zaki nutqdagi tezkor va emotsional ta'sir bilan yozma nutqdagi chuqur tahliliy mazmun o'rtasidagi farqlar yoritiladi.*

***Kalit so'zlar:** Ta'na, dashnom, nutqiy akt, og'zaki nutq, yozma nutq, adabiy tahlil, psixologik ta'sir, ijtimoiy tanqid, Shekspir, Said Ahmad.*

Kirish. Nutqiy aktlar orasida ta'na va dashnom insonlar o'rtasidagi muloqotda alohida o'rin egallaydi. Bu nutq shakllari nafaqat hissiy reaksiyalarni uyg'otadi, balki insonning ichki dunyosi, ijtimoiy munosabatlari va madaniy qadriyatlarini haqida ma'lumot beradi. Adabiy asarlarda esa ta'na va dashnomlar orqali mualliflar xarakterlarning psixologik holatini, jamiyatdagi muammolarni va axloqiy me'yorlarni ifodalaydilar. Ushbu maqola ana shu nutqiy aktlarning og'zaki va yozma shakllarini qiyosiy tahlil qilishga bag'ishlangan.

Ta'na-dashnom nutqiy aktining og'zaki va yozma nutqdagi xususiyatlarini tahlil qilish, nafaqat adabiyotshunoslik, balki tilshunoslik va psixologiya fanlari uchun ham katta ahamiyatga ega. Bu mavzu, asosan, nutqiy aktlarning ijtimoiy, psixologik va madaniy jihatlarini, ularning o'zaro munosabatlari, hissiy tajribalar va ular orqali yaratilgan ta'sirlarni o'rganishga qaratilgan. Ta'na va dashnom, insonlar o'rtasidagi muloqotda ko'plab maqsadlarda ishlatiladi. Bu nutqiy aktlar faqat bir-birini sharmanda qilish, tizginlash yoki jazolashga qaratilgan emas, balki odamlarning ichki kurashlari, ehtirolari va qarama-qarshiliklarini ham aks ettiradi. Shu sababli, badiiy asarlarda ta'na va dashnomning qanday ishlatilishini o'rganish, til va nutqning chuqur psixologik va ijtimoiy funksiyalarini anglashga imkon beradi.

Og'zaki nutqda ta'na va dashnomlar, ko'pincha, harakatlar va so'zlarning tezkor va kuchli ta'siri orqali o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Og'zaki nutqda bu aktlar maqsadli ravishda darhol va jiddiy ta'sir ko'rsatish uchun ishlatiladi, chunki odamlar o'rtasidagi suhbat yoki munozaralarda o'tkir va qisqa shakldagi so'zlar tezda o'zaro hissiy reaksiyalarni keltirib chiqaradi. Shekspirning "Hamlet" asarida, Hamletning Gildensternga aytgan "— Gildenster, bas, yetar! Meni qanday loyga qorishtirganingizni ko'rib qo'ying. Siz meni o'z maqomingizga solib, chalmoqchi bo'lasiz. Naxotki men shu naydan ham battar bo'lsam, meni cholg'u deb bilishingiz mumkin, lekin chalolmaysiz. Sizlar menga do'st emassiz... O'zingizni o'ylaysiz, xolos. Aslida men bilan ishingiz yo'q. Lekin o'zingizni menga mehribondek ko'rsatasiz" [1] degan gaplari ta'na va dashnomning og'zaki shakli o'zining tezkor va kuchli ta'sirini ko'rsatadi. Hamlet, Gildensterning so'zlarini darhol inkor etib, uni tanqid qilish orqali hissiy ziddiyatlarni va qahramonlarning o'zaro munosabatlarini aks ettiradi. Hamletning Gildensterinni "chalmoqchi bo'lishda" ayblashi va uni "cholg'u deb bilishingiz mumkin" deb tanqid qilishi, uning ham, Gildensterning ham ichki dunyosidagi ziddiyatlarni yuzaga chiqaradi. Hamlet bu yerda nafaqat

Gildensternni tanqid qilmoqda, balki o‘zining ichki kurashini, o‘zini tanqid qilish va boshqa shaxslarning haqiqiy niyatlarini tushunishga bo‘lgan ehtiyojini ifodalaydi.

Og‘zaki nutqning bir o‘ziga xos xususiyati — uning vaziyatga moslashuvchanligi va emotsional intonatsiyaning katta ahamiyatga ega bo‘lishidir. Og‘zaki nutqda ta’na va dashnomlar faqat so‘zlar orqali emas, balki tana tili, yuz ifodalari, ovoz balandligi va tempo orqali ham ta’sir ko‘rsatadi. Bunda, so‘zlarning o‘zi bilan birga, muloqotchi ma’lum bir emotsional holatni yoki ruhiy holatni aks ettirishga intiladi. Bu misralarda Alisher Navoiy inson hayotining asl qiymati uning umr davomiyligida emas, balki orttirgan yaxshi nomida ekanini ta’kidlaydi.

“Shahki ming yil aning hayotidur, G‘araz o‘lganda yaxshi otidur” — deb, shoir shunday fikr beradi: agar inson g‘arazlardan xoli yashasa, uning yaxshi oti ming yil yashaydi, aks holda umrining qadri qolmaydi. “Ming yil umid erurki qolg‘aysen, Yaxshi ot-o‘q jahonga solg‘aysen” — bu yerda esa umid va ezgu ishlarga intilish orqali inson nomi dunyoga tarqalishi mumkinligi uqtiriladi. [2]

Mazmunan bu misralarda yashirin axloqiy ta’na bor: shon-shuhratni arzimas manfaatlar uchun emas, poklik va fidoyilik orqali orttirish kerak. Bu esa yozma nutqdagi ta’na-dashnom aktining ma’naviy va ruhiy shaklini ifodalaydi.

Yozma nutqda ta’na va dashnomlar yanada murakkab va tahlilga oid shakllarda ifodalanadi. Yozma nutqda, ayniqsa, ta’na va dashnomlar, xarakterlarning ichki dunyosini ochish, ular o‘rtasidagi o‘zaro qarama-qarshiliklarni, ehtiroslar va tashvishlarni tahlil qilishda ishlatiladi. Yozma nutqda ta’na va dashnomlar ko‘pincha aniq va puxta tahlilga ega bo‘lgan shakllarda bo‘ladi, bu esa o‘quvchiga o‘z nuqtai nazarini to‘liqroq tushunishga imkon beradi. Shekspirning "Makbet" asarida Makbetning ichki qarama-qarshiliklari va o‘zini o‘zi ta’na qilishi, uning psixologik holatini chuqurroq o‘rganish imkoniyatini beradi. Bu asarda, Makbetning xatti-harakatlari, ichki ziddiyatlari va o‘zga shaxslar bilan munosabatlari orqali ta’na va dashnomlarning yozma nutqda qanday tahlil qilinganligi aniq ko‘rinadi. Yozma nutqda, ta’na va dashnom ko‘pincha odamning psixologik holatini, uning ichki dunyosini ochishga xizmat qiladi. Bu esa, o‘quvchiga shaxsiyatlarining o‘zgaruvchan xususiyatlarini va har bir xarakterning ichki kurashini ko‘rishga yordam beradi.

O‘zbek adabiyotida ham yozma nutqda ta’na va dashnomlar o‘ziga xos ahamiyatga ega. Said Ahmadning “Ufq” trilogiyasida, ta’na va dashnom ko‘pincha jamiyatdagi axloqiy me’yorlarni tanqid qilish, odamlarning o‘zgarishlarga bo‘lgan ehtiyojini anglash va ijtimoiy muammolarni ko‘rsatish maqsadida ishlatiladi. Oqsoqol qo‘li bilan shovla yeyarkan, qiziga tanbeh bera boshladi. “— Bunaqada tilladan tog‘ing bo‘lsa ham bir haftada tamom qilasan. Shovlaga ham shuncha go’sht solasanmi, yog‘ini qara, jonvor yuziga chiqib ketibdi. Yog‘ degani tupukdekkinasini qozonga yalatvorsa bo‘ladi. Xo‘ja mahalladagi kabobchi bolaga tayinlab qo‘yganman, suyak beradi. Qaynatsang ana yog‘u mana yog‘. Bolam, rejalik bo‘lish kerak, rejalik. Zamon shunaqa.” [3] Keltirilgan bu parchada ta’na va dashnomning yozma nutqdagi realistik va ijtimoiy xarakteri yaqqol ko‘zga tashlanadi. Oqsoqolning qiziga aytgan gaplari nafaqat oddiy uy tanbehi, balki kengroq ma’noda jamiyatdagi iqtisodiy tanglik, isrofgarchilik va rejasizlik kabi muammolarga ishora qiladi.

Badiiy asarlarda ta’na va dashnomlarning og‘zaki va yozma shakllaridagi farqlar, nutqiy aktlarning turli kontekstlarda qanday o‘zgarishini va ular qanday ijtimoiy, psixologik va madaniy ta’sirlar keltirib chiqarishini anglashga imkon beradi. Og‘zaki nutqda ta’na va dashnomlar ko‘proq hissiy, reaksiya va qisqa muddatli ta’sir ko‘rsatishga xizmat qilsa, yozma nutqda ular ko‘proq o‘ylangan va chuqurroq tahlilni taqdim etadi. Har ikki shaklda ham, ta’na va dashnomlar, o‘zaro munosabatlar, xarakterlar va psixologik holatlar orqali ijtimoiy, madaniy va

hissiy ta'sirlarni yaratishda muhim rol o'ynaydi. Bu esa badiiy asarlar orqali insonlar o'rtasidagi muloqotning murakkab va ko'p qatlamli tuzilishini anglash imkonini beradi.

Xulosa: Ta'na va dashnom nutqiy aktlari, og'zaki va yozma nutqda turli darajada va shakllarda namoyon bo'lib, insoniy muloqotning chuqur psixologik va ijtimoiy qatlamlarini ochib beradi. Og'zaki nutqda ular ko'proq hissiy va tezkor ta'sir ko'rsatishga xizmat qilsa, yozma nutqda esa tahliliy va ramziy yondashuv orqali xarakterlarning ichki ziddiyatlari yoritiladi. Shekspir va Said Ahmad asarlarida keltirilgan misollar bu fikrlarni amalda tasdiqlaydi. Fikrimizcha ta'na va dashnomlar nafaqat tanqidiy vosita, balki badiiy nutqning kuchli ifoda imkoniyatidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hamlet. M. SHayxzoda tarjimasi - T.: G'. G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1983.
2. Tohir Xo'jayev NAVOIY “XAMSA”si: obraz, badiiyat va mohiyat / - Toshkent: «Zilol buloq» nashriyoti, 2023. 151 b.
3. Саида Аҳмад Уфқ Трилогияси Ғафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти Тошкент — 1976-453,